

SISTEMA DE TRADUCCIÓN ENTRE PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE WINDOWS SERVICE.

ARCE SEGURA, David, CUEVAS VALENCIA René E.,

segura.david@live.com.mx; reneecuevas@uagro.mx;

Resumen

La gran aceptación de la tecnología Ethernet en el área de la industria ha propiciado el alza de los protocolos de comunicación que funcionan por este medio tal es el caso de los protocolos MODBUS y DNP3. Actualmente en la Zona de Operación Trasmisión Guerrero Morelos perteneciente a la Comisión Federal de Luz existe una planta de emergencia que establece sus comunicaciones mediante el protocolo MODBUS y un sistema SCADA que lo hace mediante el protocolo DNP3 por ello el siguiente artículo se desarrolló con la finalidad de documentar el proceso de desarrollo de un sistema que comunique una planta de emergencia y un sistema SCADA, donde cada uno de estos habla un protocolo de comunicación diferente. Para ello se construyó un sistema de traducción entre el protocolo de comunicación MODBUS TCP y el protocolo de comunicación DNP3 por medio de un Windows Service. La propuesta de funcionamiento entre ambos protocolos se programa mediante el lenguaje C# a través de Windows Service logrando la comunicación por medio de Ethernet.

Ethernet, Servicio de Windows, DNP3, MODBUS, SCADA.

Abstract

The great acceptance of Ethernet technology in the area of industry has led to the rise in communication protocols that work by this means, such as the MODBUS and DNP3 protocols. Currently in the Guerrero Morelos Transmission Operation Zone belonging to the Federal Light Commission there is an emergency plant that establishes its communications through the MODBUS protocol and a SCADA system that does so through the DNP3 protocol, so the following article was developed with the purpose of documenting the process of developing a system that communicates an emergency plant and a SCADA system, where each of them speaks a different communication protocol. For this purpose, a translation system was built between the MODBUS TCP communication protocol and the DNP3 communication protocol through a Windows Service. The proposed operation between both protocols is programmed using the C # language through Windows Service, achieving communication via Ethernet.

Ethernet, Windows Service, DNP3, MODBUS, SCADA.

Introducción

En el área de las comunicaciones en entornos industriales la estandarización de protocolos es un tema en permanente discusión, donde intervienen problemas técnicos y comerciales. Cada protocolo está optimizado para diferentes niveles de automatización y en consecuencia responden al interés de diferentes proveedores (Olaya, Barandica, & Guerrero, 2011).

La gran aceptación de la tecnología Ethernet en el área de la industria ha propiciado el alza de los protocolos de comunicación que funcionan por este medio tal es el caso de los protocolos MODBUS y DNP3.

El avance de la tecnología Ethernet en el sector industrial es fuerte gracias a su adaptación a los retos que su nuevo ambiente plantea. La permanencia de Ethernet como solución en el tiempo está garantizada por el tremendo apoyo que recibe por parte de los fabricantes de equipos de control, integradores y clientes de sistemas industriales (Bravo Llano, 2007).

MODBUS es un protocolo de capa de aplicación que proporciona comunicaciones Maestro - Esclavo entre dispositivos conectados en diferentes buses o redes.

Existen dos tipos de comunicación en MODBUS:

- Consulta y respuesta.
- Difusión.

En la comunicación de consulta y respuesta el protocolo MODBUS solamente existe la comunicación entre el maestro y un esclavo. Mientras que en la comunicación de difusión el protocolo inicia la comunicación con todos los esclavos (Fovino, Carcano, Trombetta, & Maserà, 2009)

El protocolo MODBUS se usa comúnmente para las comunicaciones entre una interfaz hombre-máquina (HMI) y controladores lógicos programables (PLC).

MODBUS cuenta con las siguientes funciones de comunicación:

- [01] Read Coils: Cuando el maestro solicita a un esclavo la función [01], el esclavo regresa el estatus de todas sus salidas, sin importar si son digitales o analógicas.
- [02] Read Discrete Inputs: Cuando el maestro solicita a un esclavo la función 02, el esclavo regresa el estatus de todas sus entradas.
- [03] Read Holding Register: Con este código el maestro solicita al esclavo que entregue información de una posición de memoria, este tipo es de lectura y escritura.
- [04] Read Input Register: Con este código el maestro solicita al esclavo que entregue información de una posición de memoria, este tipo es de lectura y escritura. (Hurtado Baguero, 2018)

Para poder iniciar una comunicación con el protocolo MODBUS TCP es necesario

enviar una trama de datos hexadecimales compuesta como se muestra en el siguiente ejemplo:

00	00	00 06	01	04	00
01	00		03	03	01

- 00 01: Identificador de la transacción.
- 00 00: Identificador de protocolo.
- 00 06: El tamaño de bits a seguir.
- 01: El número de esclavo.
- 03: El código de función.
- 04 03: Primer número de registro.
- 00 01: Numero de registro requeridos.

Una vez enviado la respuesta del dispositivo MODBUS TCP Esclavo en este caso una planta de emergencia será la siguiente trama de datos:

00	00	00	01	02	00
01	00	05	03		2F

- 00 01: Identificador de la transacción.
- 00 00: Identificador de protocolo.
- 00 05: El tamaño de bits a seguir.
- 01: El número de esclavo.
- 03: El código de función.
- 02: El número de bytes de datos a seguir (1 registro x 2 bytes cada uno = 2 bytes).
- El contenido del registro 0403.
- En caso de requerir más de un registro se incrementaría el número de bytes de datos a seguir de la siguiente manera: 04, 06, 08... respectivamente. El valor de los registros se pondría al final de la trama.

El sistema de control es administrado por el sistema Supervisory Control and Data

Acquisition (SCADA), que se utiliza para monitorear y controlar plantas o equipos en las industrias de telecomunicaciones, control de aguas y desechos, y energía, entre otros. Los sistemas SCADA utilizan el Distributed Network Protocol Version 3 (DNP3) para comunicarse entre el host maestro y las unidades de la estación externa. (Yun, Jeon, Kim, & Kim, 2013)

El sistema de control actúa como un maestro DNP3 de nivel superior, reuniendo datos de subestaciones, mostrando los datos en una formación legible por humanos y tomando decisiones de control.

Los datos en protocolo DNP3 se transmiten a un maestro a través de dos modos:

- Polling.
- Unsolicited Response.

En el modo de Polling, un maestro periódicamente solicita datos a todos los esclavos conectados. El modo Polling a su vez puede dividirse en 2 más:

- Integrity Polling.
- Event Polling.

En el modo Integrity Polling simplemente recopila todos los datos estáticos con sus valores actuales, mientras que en Event Polling solo recopila eventos DNP3 que señalan cambios importantes.

Un esclavo DNP3 que está configurado para usar el modo de respuesta no solicitado puede enviar eventos espontáneamente a su maestro. Esto es útil para informar cambios de estado donde una

reacción es crítica en el tiempo (Jin, Nicol, & Yan, 2011).

Los servicios de Microsoft Windows, anteriormente conocidos como servicios NT, permiten crear aplicaciones ejecutables de larga duración que se ejecutan en sus propias sesiones de Windows.

Estos servicios se pueden iniciar automáticamente cuando se inicia la computadora, se pueden pausar y reiniciar, y no muestran ninguna interfaz de usuario.

Estas características hacen que los servicios sean ideales para usar en un servidor o siempre que necesite una funcionalidad de larga duración que no interfiera con otros usuarios que trabajan en la misma computadora (Microsoft, 2017).

Objetivo

Diseñar una aplicación tipo interprete de escritorio utilizando la tecnología Windows Service en lenguaje de programación C# que tenga la funcionalidad de traducir el protocolo de comunicaciones MODBUS TCP al DMP3.

La finalidad principal al diseñar una aplicación de tipo interprete la cual será manipulada a través de un equipo fijo (escritorio) es para comunicar la planta de emergencia ubicada en la Zona de Operaciones Transmisiones Guerrero Morelos (ZOTGM) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el sistema SCADA dentro de la sala de operaciones.

Metodología

Actualmente en la Zona de Operaciones Transmisiones Guerrero Morelos de la

Comisión Federal de Luz surge la necesidad de comunicar una planta de emergencia que se comunica por Ethernet a través del protocolo de comunicación MODBUS TCP que se encuentra en el número de puerto 502, con el sistema SCADA del centro de operación, este se comunica por medio de ethernet a través del protocolo de comunicación DNP3.

La necesidad de este problema surge por la petición vertida por comunicar la planta de emergencia ubicada en la ZOTGM de la CFE con el sistema SCADA dentro de la sala de operaciones.

En este proyecto fue requerido hacer una investigación inicial en la que se recabo información acerca de los dos protocolos de comunicación acerca de su arquitectura, su funcionamiento y el cómo establecer una comunicación con el protocolo MODBUS y el DNP3.

Al completar la investigación se planificó el desarrollo de la aplicación. Como primera etapa se inició con el desarrollo de una aplicación de prueba que conecta con la planta de emergencia a través del protocolo MODBUS TCP para asegurar el correcto funcionamiento tanto como de la planta como del protocolo. En esta aplicación se probó que las peticiones sean correctamente recibidas por el protocolo y que las respuestas que regrese concuerden con las mediciones físicas que actualmente se tienen en la planta de emergencia.

Una vez que se comprueben todas las mediciones necesarias se iniciara con la segunda etapa. En esta etapa se implementará

el Servicio de Windows donde este funcionará en segundo plano y será el encargado de preguntar y actualizar cada 5 minutos los estados actuales de la planta de emergencia, esta información será enviada a través del protocolo MODBUS, a su vez también deberá estar escuchando las peticiones que realice el sistema SCADA a través del protocolo DNP3 para que pueda contestarlas con la información recopilada de la planta de emergencia, una vez esta sea convertida del protocolo MODBUS al DNP3.

En la tercera etapa se desarrollará una interfaz dentro del sistema SCADA donde se mostrarán al usuario los valores actualizados de la planta de emergencia.

Una vez terminadas las etapas descritas anteriormente se obtendrá la siguiente arquitectura del sistema ilustrada en la figura 1.

Donde el Windows Service actuará como maestro para el protocolo MODBUS y al mismo tiempo será esclavo para el protocolo DNP3, ya que este será el encargado de preguntarle a la planta de emergencia y también deberá contestarle las peticiones al sistema SCADA. Mientras tanto la planta de emergencia será el esclavo del protocolo MODBUS y el sistema SCADA será el maestro para el protocolo DNP3.

Figura 1. Arquitectura del sistema

Fuente: Elaboración propia

Resultados

Actualmente se tiene terminada la primera etapa, es decir, la comunicación entre la planta de emergencia y una computadora por medio de una aplicación.

Se estableció la comunicación a través del protocolo MODBUS TCP y una aplicación Windows Service escrita en el lenguaje de programación C#.

A continuación, se muestra en la figura 2 una imagen de la interfaz de la aplicación en ejecución.

Figura 2. Interface MODBUS TCP/IP

Fuente: Elaboración propia

Para este caso la aplicación de la figura 2, se encuentra preguntando a la planta de emergencia a través del protocolo MODBUS el combustible total con el que actualmente cuenta dicha planta de emergencia.

Para obtener la respuesta del combustible es necesario configurar la aplicación para que pregunte por el registro [1027], también se indica que solo se necesita la respuesta de un número de registro perteneciente al esclavo número 1. Internamente la aplicación trabaja con la función [03] Read Holding Register por lo que no es requerido especificarlo.

La aplicación internamente convierte la petición hecha por el usuario a la trama: 00 03 00 00 00 06 01 03 04 03 00 01. Esta trama posteriormente es enviada al protocolo MODBUS donde este a su vez contesta con la siguiente respuesta: 00 03 00 00 00 05 01 03 02 00 30. Donde 00 30 es el dato que actualmente se encuentra en el registro [1027] perteneciente a la cantidad de combustible que tiene la planta de emergencia, posteriormente este dato se convierte de hexadecimal a decimal obteniendo el resultado de 48 referente al porcentaje de combustible actual.

Se espera contar y publicar posteriormente el proceso al establecer la comunicación con el puerto DNP3 y diseñar una interfaz en la que el usuario no tenga la necesidad de introducir los valores de la petición al sistema, sino que el sistema automáticamente muestre todos los valores necesarios para el correcto monitoreo de la planta de emergencia.

Estos valores deberán ser actualizados automáticamente cada 5 minutos por el mismo sistema y presentados al usuario.

Conclusiones

Actualmente el sistema pregunta el estado de la planta de emergencia y obtiene una respuesta de ella, concretando satisfactoriamente el sistema Maestro-Esclavo del protocolo MODBUS TCP.

Como siguiente paso se finaliza la comunicación entre el Windows Service y el sistema SCADA para así concluir el sistema Maestro-Esclavo del protocolo DNP3.

Con este sistema se soluciona la falta de monitoreo de la planta de emergencia, el operador no tendrá que ir a la planta de emergencia para obtener el estado actual de ella, por lo que se ahorrara tiempo.

Referencias

- Bravo Llano, I. (2007). Ethernet en la industria. *Colegio Nacional de Ingenieros ICAI*, 17-18.
- Fovino, I., Carcano, A., Trombetta, A., & Masera, M. (2009). Design and implementation of a secure modbus protocol. *International conference on critical infrasture protection*, 83-96.
- Hurtado Baguero, A. F. (Febrero de 2018). *Protocolo Modbus Guía de Formación y de Implementación*. Obtenido de eeymuc: <https://www.eeymuc.co/31-protocolo-modbus/>
- Jin, D., Nicol, D., & Yan, G. (2011). An event buffer flooding attack in DNP3 controlled SCADA systems. *IEEE*, 2614-2626.
- Microsoft. (29 de 03 de 2017). *Develop Windows service apps*. Obtenido de Introduction to Windows Service Applications:

<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/windows-services/introduction-to-windows-service-applications>

Olaya, A., Barandica, A., & Guerrero, F. (2011). Implementación de una red MODBUS/TCP.

Yun, J. H., Jeon, S. H., Kim, K. H., & Kim, W. N. (2013). Burst- based anomaly detection on the DNP3 protocol. *International Journal of Control and Automation*, 313-324.